

Data Champions, Use-Cases bzw. 'Good Practices' zum Umgang mit Daten (FDM, UB Hildesheim).

Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten.

Gutes Forschungsdatenmanagement (FDM) als Kultur der Stiftung Universität Hildesheim zu etablieren, kann nicht nur dadurch funktionieren, dass eine zentrale Stelle, wie die UB Hildesheim, Services geschaffen hat.

Einen Erfolg verspricht der Verweis auf erfolgreiche 'Good Practice' Beispiele von Forscherinnen und Forscher, die ein Forschungsdatenmanagement in ihre Abläufe integriert haben und von den Vorzügen berichten können. Ein früh begonnenes FDM zahlt sich am Projektende aus, gerade dann, wenn die Zeit eng wird und Probleme, die auf mangelndes Datenmanagement zurückzuführen sind, nur mit viel Ressourcenaufwand beseitigt werden können.

Zu Use-Cases und Forschungsdatenmanagement (FDM) siehe: Strauch, A. (2020). Die Bedeutung von 'Use-Cases' für das qualitätsgerechte Forschungsdatenmanagement, *Information - Wissenschaft & Praxis*, 71(4), 227-231. doi: <https://doi.org/10.1515/iwp-2020-2087>

Worauf ist bei Ihrem FDM zu achten?

Bereits zu Beginn eines Projektes sollte der Umgang mit Daten gut durchdacht und in Form eines Datenmanagementplans (DMP) schriftlich festgehalten werden.

Forschungsantrag (Forschungsförderung) und Datenmanagementplan (DMP)

In welchem Umfang Sie Angaben zum Umgang mit Forschungsdaten machen müssen, hängt von der jeweiligen Ausschreibung, Ihrem Fach und der Art der in Ihrem Projekt erhobenen Daten ab. In jedem Fall sollten Sie darlegen, wie Sie Ihre Daten gemäß der [guten wissenschaftlichen Praxis](#) für in der Regel mindestens zehn Jahre aufbewahren (Leitlinie 17). Üblicherweise erwartet der Förderer auch, dass Sie Ihre Forschungsdaten nach Projektabschluss öffentlich zur Verfügung stellen. Das setzt eine angemessene Aufbereitung voraus.

Data Champions der University of Cambridge:

Data Champions (DCs) are volunteers who advise members of the research community on proper handling of research data. In this, they promote good research data management (RDM) and support Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable (FAIR) research principles.

Data Champions form a network across different schools and departments of the University of Cambridge as well as affiliated institutes, and are open for collaborations outside the University.

The Data Champion programme is open to all University members interested in research data handling, for example researchers (from PhD students to PIs), data managers, IT professionals, librarians, and data scientists.

<https://www.data.cam.ac.uk/intro-data-champions>

Gespräche mit Forscherinnen und Forschern der SUH werden zum Umgang mit ihren Forschungsdaten geführt.

Dabei tauchen beispielsweise die folgenden Fragen auf:

- Wie ist das Datenmanagement in den Projekten im Projekt organisiert?
- Haben Sie eine Datenmanagementstrategie?
- Gibt es für die Vorbereitung der Datenerhebung und für die Ablage und Dokumentation festgelegte Workflows?
- Was ist Ihre zentrale Datenablage?
- Wie legen Sie Metadaten ab?
- Welche Standards nutzen Sie?
- Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung des Forschungsdatenmanagements?
- Können Ihre Partnerinnen und Partner aus allen Institutionen etwas mit Ihren Datenmanagementstrategien anfangen?
- Erarbeiten Sie Datenmanagementpläne? Welches Tool? Wie dokumentieren Sie?
- Haben Sie innerhalb Ihres Forschungsteams und in Ihrer Institution Verantwortlichkeiten bezüglich Erhebung, Organisation, Schutz, Zugänglichmachung und Speicherung von Forschungsdaten identifiziert?

- Haben Sie Kosten für das Datenmanagement identifiziert, die über die Kosten für die eigentlichen Forschungsaktivitäten hinausgehen? Wurden diese Kosten im Budget berücksichtigt?
- Wissen Sie, wer Eigentümer der Daten ist?
- Wissen Sie, was Sie mit den Daten tun können und was nicht?

Einwilligung und Ethik

- Sind ethische Fragestellungen bei ihrem Forschungsvorhaben zu berücksichtigen?
- Wird die Einwilligung zur Archivierung und Zugänglichmachung der Daten eingeholt?
- Ist der Datenschutz bei der Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten gewahrt?
- Mit welchen Anonymisierungsverfahren wird die Offenlegung der Identität von Individuen u.a. Einheiten verhindert?

Datenarchivierung

- Wissen Sie, ob Sie gemäß institutioneller Richtlinien oder Förderrichtlinien verpflichtet sind, Ihre Daten zu archivieren?
- Haben Sie ein Archiv für Ihre Daten gefunden?
- Haben Sie das Archiv kontaktiert?

Dateiformate

- Entsprechen die Dateiformate der verwendeten Software empfohlenen Formaten für die Langzeitarchivierung?

Datensicherheit

- Wenn Ihre Daten sensible oder personenbeziehbare Informationen enthalten, sind Ihnen (technische) Schutzmaßnahmen bekannt, die Sie gemäß datenschutzrechtlichen Regelungen einhalten müssen?
- Existieren Sicherungsmechanismen, die regeln, wer auf Daten und Dokumentation zugreifen kann?
- Werden nicht-digitale Daten auch an einem sicheren Ort aufbewahrt?

Backup, Speicherung und Data Sharing im Forschungsprozess

- Werden die Daten innerhalb des Projekts verschlüsselt übermittelt?
- Werden Backups von den Daten erstellt?
- Wissen Sie wann und wie die Backups vorgenommen werden?

Zerstörung

Haben Sie Verfahren für eine sichere Zerstörung der Daten und Dokumentation festgelegt, die nach erfolgter Archivierung oder mit Ablauf der Aufbewahrungsfrist angewendet werden sollen?

Links

https://www.nks-gesellschaft.de/media/content/GESIS_Fragebogen_zu_Forschungsdatenmanagement.pdf

<https://www.fdm.uni-hannover.de/de/kurz-erklaert/haeufige-fragen/>

RDMO - generischer Katalog: https://rdmorganiser.github.io/docs/RDMO-Fragenkatalog_nummeriert_201911.pdf

SPARC - European Data Champions

<https://openscholarchampions.eu/opendata/champion/datajournalsandrepositoriesgotogether/>

Fragen zur Speicherung und Archivierung

Die **Fragen an das Forschungsprojekt** beziehen sich auf Ihre Forschungsdaten:

- Welche Datentypen und welche Datenformate fallen in Ihrem Projekt an?
- Bitte schätzen Sie Umfang/Volumen der Forschungsdaten ein (ungefähre Größenordnung, d.h. weniger als 100 GB, 1 TB, 10 TB, 100 TB)?
- Können Sie Aussagen zur Datenqualität machen? (z.B. Text: Wie viele Seiten? PDF, Word? Printqualität, Webqualität u.ä.; Audiointerview: Wieviel Stunden? Stereo, Mono? Ist eine Sendequalität erforderlich?)

- Sind die Daten besonders schutzwürdig oder öffentlich (Frage nach der Sensibilität)?
- Wo speichern Sie die Forschungsdaten, die im Rahmen Ihrer Projekte anfallen und zu welchem Zweck sollen die Daten aufbewahrt werden? (mit Angabe der Aufbewahrungsdauer, wenn möglich)
- Werden Sie Ihre Daten lokal oder in einem fachspezifischen, externen Repository speichern (mit Begründung, wenn möglich)?
- Mit welchen Metadaten bzw. Metadatenstandards arbeiten Sie im Projekt (sofern dies schon der Fall sein sollte)?

Metadaten sind strukturierte Informationen, die die vorliegenden Daten näher beschreiben. Während formatspezifische Metadaten, auch *technische Metadaten* genannt, Auskunft über Dateityp, -größe und Erstelldatum geben, enthalten *deskriptive Metadaten* Informationen über den Inhalt der Daten, die die Auffindbarkeit, Nachnutzung und Zitierbarkeit der Daten erleichtern.